

DINÂMICA TÉRMICA URBANA E COBERTURA VEGETAL NOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS DE BELÉM

Wallace Rafael Chaves Freire¹; Patrick Silva Guimarães²; Amanda Coelho Braga²; Renata Vitória Rego Pamplona²; Ivailton Pinheiro dos Santos²; Luan Felipe Corrêa Sodré²

¹ Prefeitura municipal de Abaetetuba, Pará Brasil;

² Universidade Federal Rural da Amazônia, Pará, Brasil;

E-mail: ¹ wallacefreire174@gmail.com; ² patrickguimaraes10@gmail.com; ² coelhobragaa@gmail.com; ² renatapamplona.14@gmail.com; ² ivailtonsantosk2@gmail.com; ² luanfelipecorrea12@gmail.com

Eixo temático: Sensoriamento remoto e processamento de imagens, mudanças de uso e cobertura da terra e monitoramento territorial

Resumo

A partir do desenvolvimento acelerado da urbanização, ocorre-se significativas alterações na dinâmica ambiental das cidades, principalmente em regiões tropicais, o qual sofre com a substituição da cobertura vegetal por superfícies impermeáveis, impactando diretamente no clima e conforto térmico [1]. Como resultado desses processos, fenômenos como ilhas de calor urbano são frequentemente observados em grandes áreas edificadas devido a presença de materiais de construção que absorvem e retêm a radiação solar por um maior período de tempo [2]. Nesse contexto, as técnicas de sensoriamento remoto e análises espaciais têm sido amplamente empregadas para compreender a relação entre vegetação urbana e temperatura superficial, por meio de sensores que operam na região do infravermelho termal [3]. No município de Belém do Pará, nota-se que a cidade é marcada pela expansão urbana e pela presença de padrões de ocupação territorial, ressaltando a importância de estudos para planejamento urbano e gestão ambiental. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo analisar a relação entre o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) e a Temperatura de Superfície Terrestre (LST) nos distritos administrativos de Belém nos anos de 2015, 2021 e 2025. Para isso, foram utilizadas imagens do satélite Landsat 8 obtidas na plataforma Google Earth Engine. O NDVI foi calculado a partir das bandas do vermelho e do infravermelho próximo. A temperatura de superfície terrestre (LST) foi estimada a partir da banda termal do sensor TIRS, utilizando os fatores de calibração radiométrica dos metadados, conversão para temperatura de brilho e correção da emissividade da superfície. Além disso, foram utilizadas as camadas vetoriais correspondentes às áreas dos distritos administrativos, os quais são DABEL, DABEN, DAENT, DAGUA, DAICO, DAMOS, DAOUT e DASAC. As análises estatísticas e extração de valores de pixels foram desenvolvidas utilizando a linguagem R. Foram utilizados aproximadamente 800 pontos amostrais distribuídos entre os distritos administrativos, sendo os valores de NDVI e LST extraídos diretamente dos pixels correspondentes às amostras espaciais. Posteriormente, aplicou-se o coeficiente de correlação de Pearson para avaliar a intensidade da relação entre cobertura vegetal e temperatura superficial em cada distrito e período analisado. Os resultados evidenciaram

predominância de correlações negativas entre NDVI e LST em todos os distritos analisados, indicando que áreas com maior presença de vegetação tendem a apresentar menores temperaturas de superfície. Os coeficientes de correlação variaram entre $r = -0,086$ e $r = -0,821$, demonstrando diferentes níveis de intensidade da relação entre vegetação e aquecimento superficial. Os distritos DAOUT e DABEN apresentaram as correlações mais fortes, especialmente nos anos de 2015 e 2021, com valores superiores a $|r| > 0,75$, evidenciando elevada influência da vegetação no controle térmico urbano. Em contrapartida, o distrito DAMOS apresentou enfraquecimento significativo da correlação em 2025, alcançado o valor de $r = -0,086$. A interpretação espacial dos resultados revelou comportamento distinto entre os distritos. DAMOS, caracterizado por extensa cobertura vegetal e reduzida ocupação urbana, apresentou correlações mais fracas devido à menor heterogeneidade térmica e à relativa homogeneidade da paisagem vegetada. Nesse caso, a predominância de áreas naturais reduz o contraste espacial entre NDVI e LST, diminuindo a força da correlação estatística. Por outro lado, o distrito DAGUA, caracterizado por intensa urbanização, apresentou correlações negativas mais fortes, indicando que pequenas variações na cobertura vegetal exercem influência significativa sobre a temperatura superficial. Esse comportamento demonstra que a intensidade da relação NDVI–LST depende não apenas da quantidade absoluta de vegetação, mas também da heterogeneidade espacial da paisagem urbana. Os resultados obtidos corroboram estudos de climatologia urbana que apontam a vegetação como elemento fundamental na mitigação térmica das cidades, especialmente em ambientes tropicais densamente urbanizados.

Palavras-chaves: Análise multitemporal; Temperatura de superfície; NDVI; Correlação de Pearson

Resultado principal

Figura 1. Comportamento da Correlação NDVI x LST nos distritos administrativos.

Fonte: Autores, 2026.

Referências

- [1] COSTA, D. F. D.; SILVA, H. R.; PERES, L. D. F. Identificação de ilhas de calor na área urbana de Ilha Solteira-SP através da utilização de geotecnologias. **Engenharia Agrícola**, Jaboticabal, v. 30, n. 5, p. 974–985, 2010.
- [2] LEAL, L. A influência da vegetação no clima urbano da cidade de Curitiba – PR. 2012. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal) – **Universidade Federal do Paraná**, Curitiba, 2012.
- [3] STREUTKER, D. R. *A remote sensing study of the urban heat island of Houston, Texas*. **International Journal of Remote Sensing**, London, v. 23, n. 13, p. 2595–2608, 2002. DOI: 10.1080/01431160110115023.

